

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulkov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TA'LIMSHUNOSLIK

Asrorov Akbar,
dotsent,
SamDU Urgut filiali
Samarqand, O'zbekiston
asrorovakbar@gmail.com

QOZOQ MILLATINING MA'NAVIY ISLOHOTCHISI ABAY ADABIY MEROSI EZGULIK, DONISHMANDLIK, DO'STLIK VA QARDOSHLIK RAMZI

ANNOTATSIYA

Abay Qo'nonboyev o'zining barhayot nomi va betakror o'lmas ijodi bilan qozoq xalqining shuhratini olamga yoygan, ilg'or tasavvufiy-falsafiy fikrlari, buyuk yaratuvchanlik g'oyalarini Vatanga, komil insonga, tabiat va hayotga bag'ishlagan adibning ijodiy merosida insonparvarlik va naqshbandiylik ta'limoti masalalariga ishoralar qilishga harakat qildik. Shuningdek, Alisher Navoiyni o'ziga ustoz deb bilgan adib ijodida hayotni sevish, insonparvarlik naqshbandiylik ta'limoti yetakchi bir gumanizm bilan qorishib ketganligi masalalariga qisman o'z fikr-mulohazalarimizni o'rtaga tashladik.

Kalit so'z: Darg'a, ijodiy meros, naqshbandiylik ta'limoti, mutafakkir, Sharq adabiyoti daholari, pand-nasihati, insoniy fazlatlar.

Asrorov Akbar,
associate professor,
SamDU Urgut branch
Samarkand, Uzbekistan
asrorovakbar@gmail.com

THE LITERARY HERITAGE OF ABAY, THE SPIRITUAL REFORMER OF THE KAZAKH NATION, IS A SYMBOL OF GOODNESS, WISDOM, FRIENDSHIP AND FRATERNITY

ABSTRACT

Abay Kunanbayev, whose immortal name and unparalleled creative legacy brought worldwide fame to the Kazakh nation, stands as one of the brightest representatives of Eastern thought. His works embody profound Sufi-philosophical reflections and convey noble ideas about devotion to the homeland, the perfection of the human soul, and the harmony between nature and life. This article explores the traces of humanism and the Naqshbandiyya teachings in Abay's intellectual and artistic heritage. Moreover, it offers reflections on how the writer

— who regarded Alisher Navoi as his spiritual guide — masterfully intertwined love for life, humanism, and the Naqshbandiyya philosophy into a single, deeply humanistic worldview.

Keywords: Darga, creative legacy, Naqshbandiyya order, thinker, luminaries of Eastern literature, moral guidance, human virtues.

Асроров Акбар

дотсент,

СамДУ Ургутского филиала

Самарканд, Узбекистан

asrorovakbar@gmail.com

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АБАЯ, ДУХОВНОГО РЕФОРМАТОРА КАЗАХСКОЙ НАЦИИ СИМВОЛ ДОБРА, МУДРОСТИ, ДРУЖБЫ И БРАТСТВА

АННОТАЦИЯ

Абай Кунанбаев, благодаря своему бессмертному имени и неповторимому творческому наследию, прославился в казахском народе и на мировой арене. В своих произведениях посвящены передовые суфийско-философские размышления великие идеи создания Родины, совершенной личности, природы и жизни. В настоящей работе предприятие попытается выявить отголоски гуманизма и учения накшбандийя в его творческом наследии. Кроме того, мы частично изложили собственные размышления о том, как в творчестве писателя, читавшего Алишера Навои своим духовным вацвиком, любовь к жизни, гуманизм и накшбандийское учение переплетаются в едином гуманистическом порыве.

Ключевые слова: Дарга, творческое наследие, учение накшбандия, муситель, гении восточной литературы, наставления, человеческие добродетели.

Tasavvuf ilmi islom tamaddunining qadimiy ustunlaridan biri hisoblanib, payg'ambarimiz s.a v.va ul kishining sahobalari turmush tarzlarida islom ta'limoti va targ'iboti asnosida yuzaga keldi. Tasavvuf takomili tarixi shuni ko'rsatadiki, har bir davrda ham tasavvuf va uning namoyandalari bitta vazifani ya'ni Ollohni anglash orqali oddiy insoniy tushunchalarni kelgusi avlodlarga yetkazish vazifasini bajarganlar. Chunki tasavvuf Haq ma'rifati bo'lib, aql va qalbning sof va samimiy tushunchalarini o'zligida ifoda etadi. Qadimdan qavm-qarindosh, tili va dini bir bo'lgan, yaqin qo'shnicilik, do'stlik va yaxshi hamkorlikda yashab kelayotgan qozoq xalqning ulug' siymosi Abay ijodini ham shu nuqtayinazardan o'rganish, uning barhayot nomi va betakror o'lmas ijodini talqin qilishda o'zgacha bir tamoyil bo'lib xizmat qiladi degan umiddamiz.

Abay Qo'nonboyev adabiy tafakkurni nurlantiruvchi mushohadalari bilan mavjud hayotni san'atkorona badiiy aks ettirgan ulkan mutafakkir adibdir. U shoir sifatida butun insoniyatga muhabbat ko'zi bilan qaradi. Shoirni milliylik qobig'idan chiqarib, uni umumbashariy shoirga aylantirgan omil, uning o'z xalqiga bo'lgan cheksiz va beg'ubor muhabbati, el-yurtining taqdiri bilan bog'liq kurashchan dono va so'fiyona fikrlaridir. O'z elining tinch, osoyishta hayot kechirishini, ilmli-bilimli bo'lishini, madaniyatining yuksalishini orzu qilgan ulug' shoir xalqiga teran hikmatlar va insonparvarlik tuyg'ulari bilan to'lib-toshgan ajoyib she'rlar xazinasini meros sifatida qoldirdi. Shoirning adabiy merosi milliylik chegarasidan chiqib, jahon so'z san'atining asl durdonalariga, insoniyat tafakkurining xazinasiga aylanib ulgiran. Uning qo'shiq bo'lib tillarda yangragan ajoyib she'rlari, hikmat bo'lib dillarga singgan nasriy asarlari dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingani Abay shaxsining naqadar ulug'ligiga bir ishoradir.

Abay Qozog'istonning Yettisuv viloyatiga qarashli Chingiztog' (hozirgi Abay) tumanida dunyoga kelgan. Uning otasi Qo'nonboy O'skonboy o'g'li qozoq urug'lari ichidagi badavlat va martabali insonlardan biri bo'lgan edi. Ibrohimning onasi va buvisi yoshligidan uni erkalatib "Abay" (ehtiyotkor, uychan ma'nosida) deb chaqirishar edi. Keyinchalik bu nom taqdirning taqozosi bilan shoirning adabiy taxallusiga aylanadi.

Abay dastlabki ta'limni o'z ovulidagi maktab mudarrisidan oladi, 10 yoshida otasi uni Yettisuv (Semipalatinsk) shahridagi madrasaga o'qishga yuboradi. U yerda Abay uch yil davomida arab va fors tillarini o'rganadi hamda ertak, afsona va hikoyalarni o'qishga bo'lgan rag'bati o'z-o'zidan kuchaya boshlaydi. Asta sekinlik bilan Abay madrasa ta'limi bilan birgalikda, Sharq adabiyotining yetuk namoyandalari Sa'diy She'roziy, Hofiz Sheroziy, Nizomiy va Xisrav Dehlaviy, Zahiriddin Muhammad Bobur va Fuziliy asarlarini bilan yaqindan tanishadi. Bu esa o'z navbatida Abayda ham tasavvufiy qarashlarni shakllantirib, oddiy xalqdan to' davlat arboblrigacha ma'qul yo'l bo'lgan va nazarga tushgan naqshbandiylik tamoyili asosdagi egallagan bilimlari bo'lsa, ikkinchidan naqshbandiylik sulukidagi adiblar ham adabiy jarayonga shu tamoyil orqali kirib kelganlar, uchinchidan Naqshbandiylik qalbiga zarb etilgan Alisher Navoiydek kishini o'ziga ustoz deb bilish, Abay uchun oliy baxt va ayni zamonda adib yashagan davr ta'limi talabi tasavvufiy qarashlar bilan uyg'un bir davr edi. Qozoq mumtoz adiblari ijodlarida ham xususan Abay ijodida ham kishilarni ma'naviy yuksalishga chaqirish yo'li orqali o'z ustozlari kabi naqshbandiylik ta'limotini yuqori bir pag'onada davom ettirilganligining guvohi bo'lamiz.

Bu hol o'z navbatida, shoirning dastlabki she'riy asarlarida ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Abay 13-14 yoshlarida Sharq adabiyoti namoyondalariga bag'ishlab shunday bir chiroyli she'rini yozadiki, she'r mazmunidan shoirning Ollohdan madad so'rab turish holati yaqqol ko'zga tashlanib turadi :

*Fuzuliy, Shamsiy, Sayqaliy,
Navoiy, Sa'diy, Firdavsiy,
Xo'ja Hofiz – bu hammasi,
Madad ber, yo shuaro fariyod.*

Abay 14 yoshlarida otasining qistovi bilan o'qishni tashlab ovulga qaytib kelishga majbur bo'ladi. Otasining talabi asnosida Abay ovulda el boshqarish ishlariga aralasha boshlaydi hamda keyinchalik shu lavozimida o'z foliyatini davom ettiradi. Shu vaqtdan boshlab Abay ovuldagi xalq taqdiri bilan yaqindan tanishadi, u faoliyati davomida hayotning past-u balandini ko'radi, el orasidagi ziddiyatlarni, zo'rvonlik va qarama-qarshiliklarning guvohi bo'ladi. Abay ovul boshqarish ishida adolatli bo'lishga, xalq manfaatlari uchun foydali ishlar qilishga intiladi, afsuski tevarak atrofdagi kishilar uni qo'llab-quvvatlamaydilar, natijada u fisq-u fasad kishilarining qarshiligiga duch keladi.

Abay madrasada o'qib yurgan yillaridan boshlab badiiy ijod bilan shug'ullanib o'zining dastlabki she'rlarini yoza boshlaydi, ammo u o'z she'rlarini o'zgalarga, ayniqsa otasiga ko'rsatishdan bir oz hayiqib yuradi. Adib o'n to'qqiz yoshlarida yozgan she'rlaridan biri "Alifbo" da ilm olish va ma'rifatli kishi uchun zarur insoniy bir tuyg'u deb yoshlarni ilm olishga undasa "Ilm topmay maqtanma" nomli she'rida ilm olishning o'ziga xos besh hikmati borligiga ishora qilar ekan, shoir ilm barcha xazinalar kaliti deya so'fiylarcha donolik bilan shunday deydi:

*Ilm topmay maqtanma,
O'rin topmay boplanma.
Xumorlanib shodlanma,
O'ynab bekor kulishga!*

*Besh narsadan qochiq bo'l,
 Odam bo'laman desangaiz....
 Talab, mehnat, teran uy,
 Qanoat, rahm, o'ylab qo'y...*

*Bir olimni ko'rsangaiz,
 "Unday bo'lmoq qayda?" deb,
 Aytma ilm suysangiz.
 Sizga ilmni kim berar,
 Yonmay yotib so'ysangiz.
 Dunyo ham, mol ham o'zi,
 Ilmga ko'ngil bersangiz. [1. – B.29-31.]*

Abay ichki qarma-qarshiliklar asnosida el boshqaruvi lavozimidan voz kechadi, taxminan qirq yoshlariga yetganda adib yana adabiy ijodga qaytadi. Bu davrda Abay har tomonlama bilimli, hayot qiyinchiligini ko'rgan, keng dunyoqarashi shakllangan, insof va diyonatli, qolaversa, o'zining tasavvufiy qarashlari bilan xalq hurmatini qozongan tabarruk bir shaxsga aylangan edi. Shoir shu yillardan boshlab adabiy ijod olamiga astoydil kirishib ketadi va o'zining teran, chuqur mazmunli asarlarini yarata boshlaydi. Ma'lumki, O'zbekistonda ham qozoq xalqining buyuk shoiri va mutafakkiri Abay Qo'nonboyevning adabiy ijodi yuksak baholanib, asarlari o'zbek tilida nashr etilgan. Toshkent shahrida uning mahobatli haykali o'rnatilgan va yirik ko'chalardan biriga uning nomi berilgan. 2015-yili buyuk shoir Abay Qo'nonboyev tavalludining 170 yilligi respublikamiz miqyosida bayram qilindi. U haqda "Abay olami" tadqiqot asari, "Abay" asarlaridan namunalar kitob holida nashr etildi, ommaviy axborot vositalarida turkum maqolalar chop etildi. Joylarda esa, Abay ijodiga bag'ishlangan adabiy uchrashuvlar va mushoiralar o'tkazildi.

Bir-biri bilan inoq ikki xalq bir makon, bir zaminda ko'pdan buyon yonma-yon yashab kelayotganligi tufayligina emas, balkim qadimiy urflarimiz, taqdiralarimizdagi o'xshashlik o'zbek xalqida ham Abay ijodiga bo'lgan qiziqishni yanada ortirib yubordi. Abay taqdiri ham bizning mumtoz adabiyotimiz vakillari taqdiriga o'xshab ketadi. Amiriy, Feruz, Sadr Ziyo, So'fi Olloyor taqdirilarida bu o'xshashliklarni bemalol ko'rish mumkin. Abay umuminsoniy qadriyat va pand-nasihatlarni yo'g'rilgan, mehr-oqibat tuyg'ulari yuksak pardalarda tarannum etilgan yetuk badiiy asarlari, ibratli hayoti va ijtimoiy faoliyati bilan xalqlarimiz madaniyati rivojiga qo'shgan ulkan hissasi inobatga olinib hamda xalqlarimiz orasidagi o'zaro madaniy-gumanitar aloqalarni yanada rivojlantirish, el-yurtimizni qozoq adabiyotining ulug' namoyandalari ijodi bilan keng tanishtirish maqsadida 2018-yilning 13-martida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Buyuk qozoq shoiri va mutafakkiri Abay Qo'nonboyev ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish to'g'risida"gi qarori qardosh Qozog'iston xalqiga, uning betakror adabiyoti va madaniyatiga, yorug' kelajagiga bo'lgan katta hurmat va ishonchning yorqin ifodasi bo'ldi. Qarorda "O'zbekiston va Qozog'iston davlatlari o'rtasidagi o'zaro do'stlik va hamkorlik munosabatlari yangi bosqichga ko'tarilgan bugungi kunda Abay Qo'nonboyev singari ulug' allomalarning o'lmas merosi xalqlarimiz uchun yanada muhim ma'no va ahamiyat kasb etadi. Zero, Abay ijodi teran falsafa, kelajakka donishmand nigoh, millat istiqboli haqida qayg'urishdek tamoyillarga asoslanishi bilan o'zbek kitobxonlari uchun ham g'oyat qadrlidir",- [2] deb e'tirof etilishi alohida e'tiborga loyiq ishlardan biri bo'ldi. Qolaversa qarorda Abay ijodi barcha xalqlar kabi xalqimiz uchun ham chin do'stlik, qardoshlik, donishmandlik, komillikka intilish ramzi bo'lib xizmat qolaverishi alohida ko'rsatib o'tildi.

Muhtaram Prezidentimizning Abay merosini o'rganish to'g'risidagi qarori asosida keng ko'lamlil ishlar bugungi kunlikka qadar olib borilmoqda. Jumladan, adabiyotshunos olim Abdulla Rustamovning "Abay abadiyati" risolasi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolari

Qaldibek Seydanovning shoir ijodi haqidagi “Umr ibratlari”, “Abay va O’rta Osiyo adabiyoti”, Yangiboy Qo’chqorovning “Oqquv qanotiga qo’ngan ohanglar” kitoblarining chop etilishi kishi ko’zini quvontiradi. Qo’limizda Abayning 1970-yilda G’afur G’ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti tomonidan nashr etilgan “Abay ”(She’rlar va poemalar) [3] nomli risolasi turibdi. Risolani varaqlar ekanman, undagi bir she’rga ko’zim tushdi:

“Ey xudo”,- deydi shoir “O’rinlat, tilagan tilakni, Sandanda so’rayman, Yuragim shuvillab, Suyagim jimirlab,...Zorlansa bandasi, Bermasmi Ollosi, Sog’liq ber erkamga, shudir ota duosi!”⁷(Shu kitob 72 b) Diqqat bilan qaraydigan bo’lsak, bu totaning nidosi, Ilohiy jamolga munojoti emasmi? Bunday munojotni Boburda ham ko’rganmiz. Qay zamon bo’lmasin, kishi o’zi sig’magan dardini oshkor qilar ekan, bunda najot- istak qorishiq bir holda aks etib turganligini hammamiz yaxshi bilamiz, yaxshi anglaymiz. Shunday ekan Abay ham o’z arjumandi uchun hech bir ta’qibdan qo’rqmay Oллоhga munojot qilmadimikan? Axir, Abay madrasa ta’limini o’zlashtirgan, barcha amallarni yaxshi bilgan ulamo, so’fiy va diniy bilimlarga ega bo’lgan muborak shaxs ekanligini unutmashimiz kerak. Zeroki ilmida bila turib, qalbiy ilmni oshkor qilmaslik ham ayni zamonda murdatlikdir. Abay ijodi barcha xalqlar kabi xalqimiz uchun ham chin do’slik, qardoshlik, donishmandlik, komillikka intilish ramzi deya e’tirof etar ekanmiz, uning she’riy satrlaridan biriga e’tiborni qaratamiz:

*O’lan – so’zning poshshosi, so’z sarasi,
 Qiyindan qiyiltirar er donasi.
 Tilga yengil, yurakka iliq tegib,
 Tep-tekis, silliq kelsin aylanasi...*

*So’z boshi avval hadis, oyat bo’lur,
 Shirasi ham ma’nosi g’oyat bo’lur.
 Payg’ambar ham so’zini o’lan qilgan,
 O’lan aytay, shoyadki ko’nglim to’lur.*

*To’g’ri so’zlik o’lanim o’zing tingla!
 Mayli, tatimasa ham suyla bardam!
 Bu yurt so’z oshig’imas mol oshig’i,
 Roziman, mingdan biri tushunsa ham...*

*O’zi bilan yovlashgan yurtim, tingla!
 O’zi bilan dovlashgan yurtim tingla!
 Dardingga davo bo’lsin o’lanlarim,
 Bir-birini ovlashgan yurtim,tingla![4. – B.72-74]*

Shoir o’lan hadis, Qur’on oyatlari kabi e’tiborli, hatto Kalamulloh – o’lan bilan yozilgan demoqchi. Bunda Payg’ambarimiz (s.a.v)ga vahiyning tushishi holatiga o’lanning ham ilhom bilan jo’shib kelishi holati qiyos qilingan holda o’z xalqining zulmatdan chiqarib olish uchun unga bir chaqiruv yo’llashga harakat qiladi. Shoir yana bir o’lanida:

*Men o’lanni yozmayman ermak uchun,
 O’tgan-ketgan gaplarni termak uchun.
 Men o’lanni yozaman tushunganga,
 Avlodimga bir saboq bermak uchun. [5. – B.45]*

Abay oqin sifatida ham o'lanlar aytar ekan, u o'z o'lanlari orqali ham xalqini ma'rifat kishisi bo'lishini dil-dilidan istaydi va avlodlarini shunga chaqiradi. Tarixiy manbaalarda ko'rsatilishicha, Abayning otasi Qo'nonboy feodal va qattiqqo'l bo'lishiga qaramay o'z davri uchun xayrli ishlar qilib ketgan savodli va tubarruk bir shaxs bo'lgan. U kishi o'z ovulida eski maktablar ochib bolalarni savodini chiqarishga qattiq kirishgan kishilardan biri. Bu Abay ma'rifatli oila farzandi va shuning uchun ham u bor kuchi bilan xalqining savodli bo'lishi uchun ziddiyatlarni yengib, ularni ma'rifatli bir avlod bo'lishini istaydi:

*Qaridik, g'am bitmay, ko'paydi armon,
 Bizdan so'ng yoshlarga qoladi zamon.
 Ularning xulqidan ko'nglim xovotir:
 Ter to'kmay, yulg'uchlik payida hamon.*

*Mehr yo'q, qo'nim yo'q, bari chigal,
 Bir-birin ko'rolmas bo'vur-jigar.
 El to'zgib nizodan, sob bo'ldi-ku,
 Jon deb neni yaratiding, parvardigor.[6.]*

Abay kishilarni savodli qilish orqali o'z zamonasidagi milliy urf-odatlarining saqlanib qolinishiga, mavjud tartibning buzilmasligi tarafdori bo'lgan va shu yo'lda kurash olib borgan. O'z e'tiqodidan kelib chiqib, keksaygan bir paytida Makka-yu mukarrama va Madinayu munavvaraga haj safariga borib, u yerda o'z hisobidan masjid va mehmonxona qurdirgan buyuk e'tiqod egasi ekanligini unitmasligimiz kerak.

Abay she'rlari kishi qalbidagi ezgu tilaklarni ifoda etishi bilan ko'ngilni zavq-u shavqqa to'ldiradi, yuraklarni yayratgan do'mbiraning mayin nolalariga o'xshaydi. U asarlarida o'z davrining barcha tala-to'pirlaru-yu, yaxshilik va ezguliklarini butun qarama-qarshiliklari bilan ko'rsatib bera oldi. Shu tarzda adib ijodi o'z zamonasining ko'zgisiga aylandi.

Abay qozoq ovullaridagi xalqning turmush sharoiti bilan tanishar ekan aholining nihoyatda og'ir ahvoliga, o'ta qiyinchilik bilan turmush kechirayotganligiga ich-ichidan achinadi hamda ularga xayrixohlik bildirib iloji boricha g'amxo'rlik qilishga tirishadi. Abayning bunday xalqparvarligi otasi bilan o'zi o'rtasidagi bir qancha qarama-qarshiliklarga sabab bo'ladi. Qo'nonboy o'g'lining xalqqa yaqinligini yoqtirmay, unga: "Sen odamlarning hammasiga kulib gapirasan, yoyilib oqqan suvga o'xshaysan, yoyilib oqqan suvni it ham, qush ham ichadi. Ko'pchilikdan yiroq yur, shunda boshingga xalq uymalayvermaydi", deb qattiq koyiydi. Shunda Abay: "Qo'lida quroli bor, bitta-ikkitagagina foydasi tegadigan chuqurdagi ko'lob suvdan, o'tgan-ketganga, ko'pchilikka, xalqqa foydasi tegadigan yoyilib oqqan suvni afzal deb bilaman",-[6] deb javob qaytaradi.

Og'a-inilar o'rtasidagi nizolar, mansabidagi Qo'nonboyning o'z huquqdan ortiqcha foydalanishi, uning urug'doshlarining yaxshi yerlarini tortib olishi asnosida yuzaga kelgan zo'rovonlik va haqsizliklar natijasida ovulda o'zaro urush-janjallar va nizolar kuchayadi. Bu holat Qo'nonboyning egallab turgan lavozimidan tushirilib, Omsk shahriga tergovga chaqirtirilishi, urug'doshlariga yerlari qaytarib berilishi bilan tugasada, lekin oradagi nizolar tugamaydi. Natijada bu o'chakishlar oxir oqibat Qo'nonboy farzandlarining boshlariga katta kulfatlar kelib tushishiga sabab bo'ladi. Bu masala yozuvchi Muxtor Avezovning to'rt tomdan iborat "Abay yo'li" roman-epopeyasida o'z tasvirini topgan[7].

XIX asrning oxirlaridan boshlab Abay oilasida fojiali voqealar sodir bo'la boshlaydi. O'zaro ziddiyatlar tufayli shoirning o'g'li O'spon 1891 yili vafot etadi. Shu yili Petrburgdagi harbiy bilim yurtini tugatib, akademiya kirishga hozirlanayotgan sevikli o'g'li Abdurahmon sil kasaliga uchraydi va bir yildan so'ng, 1895-yili Verniy -hozirgi Olma ota shahrida 27 yoshida vafot etadi.

Ota dushmanlari Abayning qayg'usiga qo'shilish o'rniga uni yanada turtkilay boshlaydilar. Ular 1897-yili Abayning uyida, "Podsho hukumatiga qarshi bo'lgan odamlar ko'p keladi va o'zi ham podshoga qarshi ishlar bilan shug'ullanadi",- degan ayblar bilan tintuv uyushtiradilar. Lekin ularning bu fitnasi natija bermagach, boshqacha choralar ko'rishga o'tishadi. O'sha yilning kuzidagi saylov vaqtida ular unga qarshi turli bo'htonlar uyushtirishib, Abayni kaltaklashgacha borib yetadilar. Biroq, fitna fosh bo'lib, uni uyushtirgan shaxslar jazoga tortiladi. Bu voqealar Abayga qattiq ta'sir qiladi. U 1889 yilda yozgan bir she'rida:

*Yuragim mening qirq yamoq,
 Xiyonatkor olamdan.
 Qanday qilib bo'lsin sog',
 Ko'ngil qolgan hammadan.*

*Ey, yuragi dardli odam,
 Qalbidan sen xabar ol:
 Unda ne bor qanday dard, g'am
 Tilga kirar, quloq sol.[8]*

deb, zorlanadi. Ana shunday ahvoldagi Abayning boshiga 1904 yili yana bir og'ir kulfat tushadi. O'sha yilning bahorida taniqli shoir, bir qancha poemalar muallifi, Abayning sevikli o'g'li Mag'aviya kasal bo'lib 34 yoshida bevaqt vafot etadi. Dardi og'irlashgan Abay hech kim bilan gaplashmay, to'shakda yotib qoladi. Mag'aviya o'limidan 40 kun o'tgach, 1904 yilning 23 iyul kuni Abay dunyodan ko'z yumadi.

Abay bor-yo'g'i 59 yil yashagan bo'lsa-da, shu qisqa va mazmunli umrida qozoq yozma adabiyoti va adabiy tiliga asos soldi. Abayning ijodiy merosini 180 ga yaqin she'rlari, 3 ta poemasi, 60 dan ortiq tarjimalari va unchalik katta bo'lmagan nasriy asarlari tashkil etadi. Abay qozoq adabiy hayotiga yangi yuksalish davrini olib keldi. U shoir, dostonchi, yozuvchi, tarjimon, bastakor, faylasuf-olim, gumanist, ma'rifatchi sifatida ijod qilib qozoq klassik adabiyotining otasi, qozoq poeziyasining asqar tog'i, zamonaviy musiqa yaratuvchisi va ma'rifatga yo'l boshlovchisi darajasiga chiqq oldi.

*Qozog'im, sho'rli yurtim, vayron yurtim!
 Qorong'uda yo'l topmay, hayron yurtim!
 Yomon bilan yaxshini farq qilolmay,
 Og'zida ham qon, ham moy, sarson yurtim!*

*Qarasam, ajabtovur yuzing sening,
 Nechun axir, aldamchi so'zing sening?
 Donolarning hikmati pisand emas,
 G'ofil qolgan, adashgan o'zing sening!*

*Tunda uyqung buzilar, kunduz – kulging,
 Dardingga em bo'ladi, moling-mulking!
 Ochko'zsan, ta'makorsan, qurumsoqsan,
 Bor savlating boshingga kiygan tulking...*

*Biy bo'ldi qiyqim boylar bosh-boshiga,
 Dog' soldi, zahar soldi yurt oshiga,
 Qo'rqaman, asosi yo'q ko'r singari,
 Elim unar buzuqlar aldashiga!..*

*Otalarga o'xshamay qoldi turqing,
 Yopiray, muncha ketdi, elim, xulqing!
 Birlik yo'q, baraka yo'q, buzuldi fe'l,
 Qani yiqqan davlating, boqqan yilqing?*

*Elat bilan – elat yov boylik uchun,
 Og'a bilan – ini yov siylik uchun,
 Qozog'im, o'z-o'zingni o'ylamasang,
 Badbaxt kunga qolmasmi taqdir butun?*

*Men netay, axir kimga umid bog'lay?
 Qo'rqoq qullar yurtida ne baxt chog'lay?
 Bir yo'lchi topilmasmi sarson elga,
 Men izlay, men axtaray, men so'roqlay...[9]*

Shoir o'zining “Qozog'im, sho'rlik yurtim, vayron yurtim”, “Boylar yurar molin qo'rg'alatib”, “Adashganning oldi jo'n”, “Ko'nglim qoldi do'stdan ham, dushmandan ham”, “Sizga kim ilm berar, yonmay yotib so'nsangiz”, “Dunyo ham, mol ham – ilmga ko'ngil bersangiz”, “Ilm topmay maqtanma”, “Yoshlikda ilm deb o'yladim” kabi va boshqa she'riy asarlarida xalqni madaniyatga, ilm va ma'rifatga, buyuk insoniy fazilatlarga da'vat etadi.

Shoirning “Ko'klam”(1890) she'ri ham nihoyatda jozibali misralarda bitilgan. Shoir tabiatning uyg'onganligidan, uning go'zalligidan, “olamga bezak bergan” fasldan ilhomlanadi, taskin topadi. Abay ijodida nasr yo'li bilan bitilgan bir qancha asarlar mavjud. Yoshlarni ilm olishga va tarbiyaviy xarakterga ega bo'lgan “Naqliya so'zlari”, ya'ni nasihatlar to'plamini yaratadi. 45 ta katta-kichik hikoyalardan iborat ushbu asarlar to'plami qozoq xalqining oltin merosi hisoblanadi. Abay o'z xalqining istiqbolini o'ylaydi. Saodatga yerishish uchun ilm olishga, o'qishga chaqiradi. Bilimsizlik jaholatga tushiradi. Biy-boylarni berahm, jahldor, insofsiz bo'lishi bilimsizlikdan deb biladi. Shoir ochlik, qashshoqlik hukm surgan jamiyatdan zorlanadi. Endi Abay orzu qilgan hur zamonlar keldi. Qozoq xalqi mustaqillikka yerishdi. Shuningdek, adibning 1890-1898-yillarda yozilgan “Nasihatlar”i alohida ahamiyat kasb yetadi. “Bizda bir maqtanchoqlik degan bir yaramas narsa bor. Aslida bu narsaning nima keragi bor o'zi? Zotan – or-nomussizlik, nodonlik, hayosizlik hamda na botirlik va na odamgarchilikdan xabari yo'qlikning alomatidir”, – deb yozadi Abay. Abay nasihatlaridagi fikrlar ruhshunoslar uchun ham, o'quvchi uchun ham ko'p jihatdan foydalidir. Jumladan, adib o'ttiz ikkinchi nasihatida shunday deydi:

“Kishi yeshitgan narsasini unutmazlik uchun to'rtta shart bor: avvalo, buning uchun zeharli bo'lmoq kerak; ikkinchidan, bir narsani ko'rganda, yo yeshitganda unga chin yurakdan ixlos qo'yib, fahm-farosat bilan uqib olmoqlik lozim; uchinchidan, yeshitganlarini ichida bir necha marta takrorlab, ko'ngliga jo qilmoq kerak; to'rtinchidan, ko'ngliga boshqa narsalarni mutlaqo keltirmaslik va kelsa ham unga zarracha e'tibor bermaslik kerak. Masalan: beg'amlik, beparvolik, o'yin-kulgi yoki qayg'u hasratga berilmaslik va boshqa narsaga ixlos qo'ymaslik kerak. Aks holda, bu to'rt narsa aql bilan ilmga putur yetkazadigan omillardir”[10].

Abay ilm, o'qish-o'rganish haqida ham qimmatli nasihatlarini beradi. Ilmni o'rganish chog'ida, avvalo, ”mulohaza yuritish”, keyin yesa uni “muhofaza qilish lozimligini uqtiradi. “Fe'l-atvor va xulqni bir me'yorda” saqlash haqida ham qimmatli fikrlarini bildiradi. Umuman olganda, Abay pand-nasihatlarini o'qish foydalidir.

*Ba'zi o'smir zamondoshlar xafa qilar,
 Uquvi yo'q, har qadamda xato qilar.
 Or-nomusi, toqati yo'q, ishonchi yo'q,
 Tayini yo'q, faqat kayfu safo qilar.*

*Yomon bilan yaxshini farq qilsa, koshki,
Yoki din-u diyonatin bilsa koshki;
Qasam ichib, lof urib izlagani
Bir ot bilan oshdan nari jilsa koshki.*

*Bunday yoshlar o'z yurtining ko'rnamagi,
Na o'qiydi, na bir hunar o'rganadi.
Mehnat qilmay, bir amallab mol topmoqchi,
Na imonu na inon bor, surgaladi.*

*Unda uni aldaydi u, bunda buni,
Jon bersang ham, topilmaydi so'zning chini.
Gumdon bo'lsa, elga qittak ziyon kelmas,
Bir semizroq ot bo'ladi uning xuni.*

Abayning asarlarida xalqini ilm-ma'rifatga, insoniylikka da'vat etuvchi g'oyalar bilan bir qatorda, sof muhabbat, chin do'stlik va ellar orasidagi birodarlik g'oyalari ham kuylanadi. U o'z asarlarida "do'stliksiz, muhabbatsiz hayot bo'lishi mumkin emas", "hayotda inson insonni sevmasdan, jamiyat uchun astoydil xizmat qilmasdan yaxshi yashash mumkin emas" - kabi g'oyalarni ilgari suradi.

Uning "Yigitlar, o'yin arzon, kulgi qimmat", "Ey muhabbat, ey do'stlik", "Qiz so'zi", "Yigit so'zi", "Oshiq so'zi – tilsiz so'z", "Ba'zan tushar ko'nglimga", "Oshiklik va xumorlik – bu ikki yo'l", "Sen meni ne eta- san?...?", "Yoshlik alangasib qaydasan?" kabi she'rlari shunday mavzularga qaratilgan. Ma'lumki qozoq xalqida do'mbra bilan o'lan aytuvchi shoirlar (oqin) qadimdar mavjud bo'lgan.

*O'lan - so'zning poshilosi, so'z sarasi,
Qiyindan qiyiltirar er donasi.
Tilga yengil, yurakka iliq tegib,
Tep-tekis, silliq kelsin aylanasi.*

*Saralanmay bulg'ansa so'z orasi,
Bu - oqinning bilimsiz - bechorasi.
Ham oqin, ham tinglovchi ko'pi nodon,
So'z tanimas bul yurtning bir porasi.*

*So'z boshi avval hadis, oyat bo'lur,
Shirasi ham ma'nosi goyat bo'lur.
Payg'ambar ham so'zini o'lan qilgan,
O'lan aytay, shoyadki ko'nglim to'lur.*

*Yoki:
Men o'lanni yozmayman ermak uchun,
O'tgan-ketgan gaplarni termak uchun.
Men o'lanni yozaman tushunganga,
Avlodimga bir saboq bermak uchun.*

*So'zimni tentak uqmas, ziyrak uqar,
Ko'nglining ko'zi ochiq, sergak uqar.*

*Qiyshiq-qing 'ir yo 'llardan kelma menga;
To 'g'ri kel, ko 'p sir ochib tashlay senga.*

*Ehtimol, birinchi gal uqmassan ham,
O 'lan alifbesidan boshlay senga.
Aytib qo 'yay, yoqmasa shu zamonoq ayt;
Yangi o 'lan so 'ramay, ovulingga qayt.*

*Men o 'landa afsona kuylamadim,
Oltindan quyma qizni o 'ylamadim.
Keksalarga hech o 'lim tilamadim,
Yoshlarga yomon bo 'l, deb so 'ylamadim.*

*Jirkanmayin, so 'z aslin mendan so 'ra,
So 'zimning tagi teran, payqab qara.
O 'lan ko 'p, tuzsiz o 'lan tegdi jonga,
Yolg 'on gap to 'lib ketdi bu jahonga.*

*Oqinlarga yalinaman, aqlga kir,
Asl so 'z, saylab so 'yla yosh insonga,
O 'lan bor-o 'lanlarning o 'lanidir,
O 'lan bor-be 'manidir. be 'manidir.*

Abayning “Qora so‘zlar” asarini o‘zbek tiliga A.Muxtor, Uyg‘un, Mirtemir, M.Ahmad, N.Fozilovlar tarjima qilishgan. 2020-yilda esa Q.Yo‘ldoshev tomonidan tarjima qilindi. Asardagi chuqur fikr-mulohazalar, qalb iztiroblari hech kimni befarq qoldirmaydi. U bir asr oldin e‘zilgan bo‘lsa ham, bugungi kungacha undagi dono fikrlar va nasihatlar o‘z dolzarbligi bilan o‘quvchini lol qoldiradi. Abay inson qadr-qimmatini pasaytiruvchi sarqitlardan xolos bo‘lishga chaqiradi, ma‘naviy barkamollikka intilib, o‘z xalqi va boshqa xalqlar to‘plagan bilimlarni egallash yo‘lidan borishga chaqiradi. Jumladan, asarda qozoq xalqini atrofdagi boshqa millatlardan, jumladan rus, no‘g‘ay va sartlardan ibrat olishga va ularning uddaburonligi va tadbirkorligidan o‘rganishga undaydi Abayning ko‘plab asarlari pand-nasihatlar, axloqiy suhbatlar tarzida yozilgan. Axloq muammolarini hamda boshqa muammolarni yechishda uning ko‘nglidagi ma‘rifatparvar orzular birinchi o‘ringa chiqadi.

Leonid Leonovning ta‘kidlaganidek, Abayning “Qora so‘zlari” qozoq xalqining murakkab tarixiy yo‘lining boshidagi shoirning o‘z xalqiga nasihatidir. Bu asar kitobxonlar bilan suhbatlar tarzida yozilgan falsafiy-tanqidiy xarakterdagi nasihat bo‘lib, uni faqat o‘z davrining buyuk shoiri va mutafakkiri berishga haqli edi.....

Shoir o‘z hayoti davomida nodonliklarni ko‘p ko‘rdi. Bu Abayning “Ilm topmay maqtanma”, “Yoshlikda ilm bor deb o‘ylamadim”, “Nazarga», “Ko‘kboyga” kabi she‘rlarida ifoda topgan. Uning “Qozog‘im, sho‘rlik yurtim, vayron yurtim”, “Boylar yurar molin qo‘rg‘alatib”, “Adashganning oldi jo‘n», “Ko‘nglim qoldi do‘stdan ham, dushmandan ham”, “Sizga kim ilm berar, yonmay yotib so‘nsangiz”, “Dunyo ham, mol ham - ilmga ko‘ngil bersangiz” kabi va boshqa she‘riy asarlarida xalqni madaniyatga, ilm va ma‘rifatga, buyuk insoniy fazilatlarga da‘vat etadi[Abay, 2015, b.10].

Ochko‘z, ta‘magir, poraxo‘r, tekinxo‘r, mayxo‘r, yalqov, maishatparast, manfaatparast, maddoh zotlarni jamiyat daraxtiga tushgan qurt, deb biladi. Mehnat va hunar, soflik va halollik, adolat va haqiqat Abay she‘rlarining tub mohiyatini, leymotivini belgilaydi:

*Aql kerak, soz ish kerak, xushxulq kerak,
Er uyalar ishni qilsa bo 'lmay ziyrak.*

*Shilta, shilqim, asli tagi lo'ttibozga
Sadoqatli do'st topilgay juda siyrak.*

Yuqsak badiiyat bilan yuqori ijtimoiy mazmunning uyg'unlashgani Abay poeziyasini nainki o'z davri, balki barcha zamonlar uchun dolzarb pog'onaga ko'taradi. U o'z asarlarida, she'r va dostonlarida keng ko'lamlı xulosalar orqali zulm va munofiqlikning asl qiyofasini ochib beradi. Zulmat zamonga nur olib kiradi. Abay iste'dodi, e'tiqodi va tafakkurining naqadar yuqori bo'lganini, o'z zamonidan bir necha qadam oldinda yurganini isbotlaydi:

*Odamzod tiriklikni davlat bilsin,
Aql topsin, mol topsin, halol yursin.*

“Ilm topmay maqtanma”, “Qalbingda o'ting bo'lsa”, “Yoshlikdan bilim izlab yugurmadim”, kabi she'rlarida Abay o'zi yashagan jamiyat va kelgusi zamonlarda barkamol avlodni ko'rgisi, xalq hayotini farovon qiladigan bunyodkor yoshlar shakllanishini istaydi.

Mirtemir o'zining “Ko'z ustiga, qosh ustiga” nomli maqolasida “Abay Qo'nonboy o'g'li...qozoq yozma adabiyotining bobosi, qozoq xalqining daho farzandi, ulug' shoiri, asl o'g'li darajasiga ko'tarila olgan adibdir...”, degan edi. Abay yaratgan ajoyib asarlar, ilgari surgan g'oyalar o'z xalqi orasidagina emas, balki umumturkiy xalqlar o'rtasida ham, shu jumladan qardosh va qondosh o'zbek xalqi ma'naviyatiga ham tegishlidir.

*Men o'lanni yozmayman ermak uchun,
O'tgan-ketgan gaplarni termak uchun.
Men o'lanni yozaman tushunganga,
Avlodimga bir saboq bermoq uchun,*

degan Abay o'z she'rlarida muhabbatsiz, do'stliksiz hayot bo'lishi mumkin emas, uningsiz jamiyat uchun foydali ijod qilib bo'lmaydi, deya o'z xalqini ilm olishga, hunar egallashga, halol mehnat qilishga chaqirar ekan, ularning taqdirida ezgulik va ozodlikni ko'rishni orzu qiladi.

O'z davrining ma'rifatparvari sifatida Abay qozoq xalqining ko'p asrlik adabiy merosini yangi bir ruh bilan yanada boyitdi. Uning asarlari kishilikning azaliy orzusi bo'lgan tinch va osoyishta, ozod va obod ma'naviy orzularga erishish mehnati zamirida ilm, ma'naviy yetuklik hamda axloqiy go'zallik uyg'unligi kerakligi va bu yo'lda qazoq xalqini ittofoq bo'lishga da'vati mustaqillik davri yoshlari tarbiyasi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Qozog'iston Prezidenti Qosim-Jomart Toqayev Abayga “Abay qozoq millatning ma'naviy islohotchisi”,-deya haqli baho berganda mutloq haq edi. [Tokayev, 2020].

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Абай. Шеърлар ва поэмалар. Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент. 1970. (Abay. She'rlar va poemalar. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. – Toshkent. 1970.)
2. Tokayev, K.-J. (2020). «Abay i Kazaxstan v XXI veke» - perevod stati Prezidenta RK Kasym-Jomarta Tokayeva / URL: https://www.inform.kz/ru/abay-i-kazahstan-v-xxi-veke-perevod-stat-i-prezidenta-rk-kasym-zhomarta-tokayeva_a3618011.
3. Abay, Kunanbayev (1954). *Stixotvoreniya. Poemy. Proza.* – М.:GIXL, 416 с.
4. Abay (2015). *Yorqin yulduz: she'rlar, poemalar, nasihatlar* / To'plovchilar Q.Seydanov, M.Ahmad. - Т.:O'zbekiston, 248 b.
5. Rustamov, A. (2018). *Buyuk shoir va mutafakkir.* Adolat.№26. URL: <http://www.adolatgzt.uz/sociyety/5187>
6. Fazilova, K.B., Fazilov, J. (2022). Abay asarlari va madaniyatlararo muloqot. *ARES. Volume 3|Ussuye 4|P.859-867.* URL: <http://www.ares.uz/storage/app/uploads/public/626/6ca/9de/6266ca9de46a4106299292.pdf>.
7. Qo'chqorov, Ya. (2020) *Assalom, Abay!* / URL.: <https://uza.uz/uz/poss/assalom-abay-10-08-2020>
8. Abay. She'rlar va poemalar.G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. – Toshkent. 1970.